

Transcripción entrevista

Núria Mañé

ENTREVISTADO	Núria Mañé
FECHA	13/03/2019
LUGAR	C/ Bergara, 2 (La Esquina)
DURACIÓN	52:09
IDIOMA ENTREVISTA	Catalán

[Inicio de la entrevista]

E: Hola Núria. Has estat seleccionada per ser una comunicadora digital influent, és a dir, una professional del sector de la comunicació interessada, activa i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Estaries d'acord amb aquesta etiqueta?

N: Sí... el que passa és que no és un objectiu 'per se' el de ser influent, o sigui no és... abans potser ho buscava més, ara estic en una etapa com més reflexiva, no?, no tant activa... però sí.

E: No ets tan activa en els mitjans?

N: Sí, hi estic, però no... a veure, si sent un perfil influent puc ajudar a d'altres persones a difondre informació interessant o també ajudar-los amb la seva trajectòria, per exemple emprenedors o així, doncs em sembla bé, però com que el tema dels influencers s'ha magnificat molt i crec que està una mica fora de lloc, doncs tampoc no...

E: Sí, perquè hi ha molts tipus d'influència a més, no?

N: Sí, clar... home sí que és cert que a vegades... ahir mateix una clienta em va dir que havia parlat amb una persona, li havia dit el nom d'un restaurant i va dir "ah jo conec una persona que havia treballat amb vosaltres", o sigui que, sí que realment hi ha una certa influència, no? De prescripció de vegades, però, no sé, no és el meu objectiu principal ser una persona influent.

E: Però com a professional de la comunicació sí que els mitjans digitals i tot el que té a veure amb contextos digitals...

N: Clar m'interessa i a part em dedico a això, si no ja em puc inventar una altra cosa *[riu]*.

E: Mira, et voldria ensenyar com un mapa que mostra els mitjans socials on hem trobat que participes [*li ensenyem el mapa amb la radiografia en mitjans socials*]. Llavors, clar jo he trobat els [*mitjans*] que es poden observar rastrejant una mica. Hi són tots? Hi falta algun?

N: Val [*s'ho mira*]... el blog, quin blog has trobat?

E: Un de Nuriet.

N: Sí, és la meua web... és allò que es diu a casa del ferrer "cuchara de palo". Sí, val, LinkedIn sí.... [*mira el document*].

E: Ets activa en tots aquests mitjans?

N: Bé, va a èpoques, per exemple el Pinterest. no... parlo menys, potser hi ha un dia que igual entro i llavors em poso a "pinejar coses" però no gaire...

E: No només ens referim a publicant eh, pot ser que entris i...

N: Ah bé, entrant sí, entrant a tots. Bé, Pinterest no tant ja. I Google + no.

E: Els que més utilitzaries quins serien?

N: Clar... Youtube per exemple sí que l'utilitzo per consultar coses... llavors, els que més utilitzo, em dius professionalment?

E: Sí, per la teua pràctica professional.

N: Doncs tots menys Google + que ja s'eliminarà. De fet sóc activa a tots perquè ho he de ser, perquè he de veure... o sigui potser no publicant, però en alguns m'hi passo estona investigant.

E: He vist que a Twitter o Facebook fa desde gener, crec, que no publiques.

N: Sí, bé, perquè tinc allò... estic amb una mica de crisi de... a nivell no personal eh. Que com et deia estic a una etapa més reflexiva, també perquè penso que les xarxes socials ha arribat un moment com... a veure, en general, la gent, es parla d'un cansament de Facebook, però no és que sigui un cansament de Facebook: Facebook va començar primer i per això té més cansament, això és la meua teoria, no? Però llavors sí que hi ha una sobreexposició a missatges, també la vida personal, privada... i llavors, és normal que es produeixi un cansament. Clar, jo vaig començar molt al principi i també crec que és lògic que ara no tingui ganes de publicar tant, i serà [*no entendible*] que m'obligo [*riu*], però per exemple, doncs, a LinkedIn clar, depèn també de quan tinc molta feina no publico tant.. però sí.

E: La reflexió que has comentat és més una reflexió en quan als mitjans socials o és un tema més personal?

N: Penso que té a veure... aquest cansament de Facebook a mi em pot indicar un cansament en general dels mitjans socials perquè hi ha molt... és molt estressant estar tota l'estona pendent, publicant i tal... i més quan hi han temes de marques personals, que és aquest cas, no?, de professional com influent, que es barreja marca personal, marca professional, i hi ha de tot allà, un batiburrillo, no?, de coses. Llavors, en aquest cas doncs és normal que hi hagi un cansament.

E: Has utilitzat algun gestor tipus hootsuite?

N: No, jo sempre he publicat... jo no utilitzo gestor. Per mi els gestors aquests van bé per *community managers* que tenen diversos comptes, però si no... per exemple a Facebook no li agrada gaire que utilitzis una eina externa, llavors sempre és millor, jo aconsello, publicar des de les pròpies plataformes. Això no vol dir que no es planifiqui contingut eh, però vull dir en el meu cas no.

E: Segons el teu perfil de LinkedIn ets consultora de comunicació i Social Media strategist. Així a nivell general, quin és el teu interès en els mitjans socials?

N: A veure, jo em vaig veure una mica... vaig començar amb mitjans socials una mica per casualitat, perquè era el principi, no hi havia ningú expert en això i a mi se'm donava molt bé.

E: De quin any estem parlant?

N: 2009. Principis de 2009. Jo vaig començar a treballar, això, en una agència de comunicació, no hi havia ningú... bé, no hi havien ni pàgines de Facebook, o sigui no hi havien... les marques no tenien presència [*digital*] com a tal, no hi havien perfils definits, etc. Llavors va ser una mica per curiositat: juntar una passió per mi, que havia descobert les xarxes socials com un lloc on podia expressar-me, i llavors d'aquí vaig acabar dedicant-m'hi professionalment. Val, llavors què veig jo a les xarxes socials? Doncs veig molt de potencial per exemple per comunicar coses, no?, o per llançar projectes, o per compartir coneixement, per comunicar-nos amb altres persones que estan en altres llocs, etc..., però també és una arma de doble fil, no?, per un altre cantó veig que cedim les nostres dades, hi dediquem un munt de temps, llavors si no hi ha una estratègia a seguir moltes vegades ens posem a procrastinar i tampoc no en traiem res... Llavors, doncs és aquesta doble vessant, no?

E: Em podries parlar una mica de la teva trajectòria professional?

N: Sí, jo vaig estudiar Ciències Polítiques i de l'Administració. Llavors després no vaig exercir i de seguida em van oferir aquesta feina al lloc d'on jo era, Vilafranca, i llavors vaig començar a treballar allà perquè era una feina que em semblava estable, etc., però no m'agradava gens. Llavors, bé, una sèrie de coses; al final vaig deixar aquesta feina, vaig

venir a viure aquí a Barcelona, vaig fer una sèrie de viatges i tal, això ho posa al meu LinkedIn, i llavors a partir d'aquí vaig començar a dedicar-me a temes de comunicació [10:00], primer amb esdeveniments, artístics, i tal, i llavors a partir d'aquí vaig fer la meua segona carrera a la UOC, Comunicació Audiovisual de segon cicle. Vaig acabar, em sembla al 2008 diria, llavors vaig fer un altre viatge... bé aquí jo ja em dedicava eh, a partir del 2002 o així, ja em dedicava a temes de comunicació, és una mica llarg de resumir. Vaig estudiar la carrera per tenir més seguretat, perquè ja estava treballant, però primer treballava a mitja jornada i tal, i llavors després d'aquí vaig tornar a tenir un canvi vital professional. Vaig fer un viatge, vaig estar dos mesos a Nova York, que vaig estar dos mesos fent fotos per una exposició que vaig fer després aquí, i allà va ser quan vaig descobrir, una mica uns mesos abans de venir, em van explicar "mira això de Facebook", vaig obrir un perfil i llavors clar, quan estava de viatge el vaig fer servir moltíssim per explicar bé a la gent d'aquí el que estava fent i després per afegir tots els amics nous que anava coneixent, perquè anava a molts esdeveniments, coneixia gent del món de l'art, gent del món de la moda i doncs estava tot el dia coneixent gent. I llavors clar, vaig tornar que em sembla que tenia 500 contactes a Facebook i que en aquell moment eren bastants.

E: Abans de marxar doncs no tenies Facebook?

N: Sí, uns mesos abans. Aquí no ho diu desde quan no? [*mira el document de radiografia en mitjans socials*]. Any d'incorporació doncs el 2008, per si ho vols posar. Llavors vaig tornar de Nova York, i era just quan començava la crisi, no trobava feina, bé vaig estar un mes o dos sense trobar-ne, i arrel de gent que havia conegut per allà, però que eren d'aquí... total, al final em van acabar oferint una feina precisament per això, per començar a portar Facebook per marques en una agència. Però jo no tenia... bé és que en aquell moment tampoc hi havia una formació d'això ni res, no?, perquè jo era una usuària molt activa. Llavors jo vaig començar a donar les primeres formacions amb AERCO, i després, ara ja a universitats que dono classes a màsters, faig de tutora de treball final de màster de màrqueting digital de la part de Social Media a la Salle per exemple, i amb altres universitats, entres elles la UOC.

E: I vas acabar en el món de la comunicació...

N: Bé, ja treballava en el sector de la comunicació, o sigui a partir d'aquí, d'aquest últim viatge ja "comunicació digital a mitjans socials".

E: En aquest sector [*de la comunicació*], i pensant en la teua especialització de comunicació digital i mitjans socials, fins quin punt consideres que és important estar actualitzat, és a dir, estar al dia en coneixements i habilitats?

N: Clar és que ara ja, el meu sector al final és transversal, perquè tothom es comunica digitalment... Clar, en el nostre cas de persones que ens dediquem a la comunicació digital és brutal el nivell d'actualització que has de tenir... És bastant estressant la veritat, llavors a mi també em va bé donar classes, hi ha una part molt vocacional de donar classes, que si no, bé, és molt absorbent, ja ho saps tu, no?, que estàs al món de la universitat. Però, a mi també em va molt bé perquè m'obliga a estar a actualitzadíssima. Moltes vegades també

em nodreixo, clar, jo no ho puc saber tot, és impossible saber-ho tot, no?, hauria d'estar tot el dia mirant i clar faig altres coses: generant informes per clients, fixacions a consultoria... Llavors, ja dedico bastantes hores a investigar, però bé, el fet d'haver de donar una classe et fa sempre haver d'actualitzar els materials... Els alumnes com et dic també de vegades et diuen eines, saps?, vull dir... I estar en contacte sempre amb altres professionals és importantíssim, o per exemple seguir les persones adequades a LinkedIn, a Twitter, etc.

E: Però és el que dius, que és brutal la necessitat d'estar actualitzada.

N: Sí, és estressant [riu]. És angoixant. Clar llavors, jo el primer que dic a un client sobretot és "jo no ho sé tot, però sé com saber-ho", o sigui busco la manera per saber-ho, no?, si ha sortit una nova cosa tal, o em pregunten una eina, val potser no la conec perquè eines n'hi han milions, però bé em poso a investigar i... clar, saber-ho tot és impossible.

E: Tu de quina forma estàs al dia?

N: Doncs molt mirant per exemple LinkedIn, però clar, no em plantejo eh jo... tot el que tinc de metodologia per aplicar amb els meus clients o amb els alumnes... o sigui jo ho intento fer però clar, tinc moltes coses, no?, al dia a dia, llavors et mentiria si dic: "cada dia deu minuts miro LinkedIn i tal", no, quan tinc una estona o quan ho sento em poso a mirar i clar, és això, estic connectada amb altres persones que [15:37] també estan molt al dia i publicant... Jo abans, això, potser publicava més i ara estic més d'observadora, més d'analista, val?, però igualment vaig publicant, el que passa que això, tinc moments que publico més, menys...

E: També participes, per exemple, en congressos, cursos...

N: Sí, ara congressos no, però sí que per exemple en el meu sector hi ha molta cosa d'esdeveniments... D'esdeveniments ara no hi vaig últimament, perquè tampoc, trobo que la informació després la puc trobar... les hores que em representa estar en un esdeveniment tot el dia, després puc trobar la informació més fàcil, no? Però sí que faig de vegades alguns cursos com alumne, llavors també llegeixo tot el que puc, amb castellà però també en anglès. I faig moltes cerques per internet.

E: En el teu dia a dia, quan has de saber sobre una qüestió, per exemple aprendre a utilitzar una eina determinada consideres que ets una persona que cerca la informació pel teu compte més que apuntar-te a un curs o...?

N: Sí, sí, la busco pel meu compte. Moltes vegades em miro més cursos etc perquè m'interessa també com a analista, saps?, perquè haig d'analitzar el que fan els altres professionals, etc... Bé alguna vegada a Foxize que hi han uns cursos no sé si el coneixes Foxize, però hi han càpsules de tres hores i alguna vegada en faig algun amb altres professionals... Però sí, l'acostumo a buscar jo la informació, perquè vaig més ràpid. Però bé, jo estic estudiant un màster ara eh de Periodisme Digital perquè m'agrada [riu], a la UOC també. Em van oferir l'assignatura aquesta i llavors a partir d'aquí vaig pensar [17:30] "vaig a mirar què hi ha" i em vaig animar i... a mi m'agrada molt estudiar. Estic aprenent

coses que igualment em serveixen eh, però no és tant per actualitzar-me sinó per... m'agrada mantenir-me activa, llavors qualsevol cosa que aprengui em serveix perquè llavors estic més... entrenada.

E: En el teu cas, és bastant obvi que els mitjans socials han incidit en la teva pràctica professional perquè a més et dediques a...

N: No, no i a part va ser això, que va ser que perquè jo era molt activa a Facebook una persona va confiar amb mi i em van oferir aquesta feina i a partir d'aquí vaig començar ja a aprendre, vull dir que és un cas clar de que a partir de crear-me un perfil amb una xarxa social vaig trobar una feina... bé me n'han ofert moltes de feines també, hi ha hagut gent que m'ha contactat per xarxes socials.

E: La primera xarxa social... bé jo aquí li dic mitjà social per incorporar també Wikipedia o blogs...

N: Sí, sí, jo també n'hi dic,

E: Perquè la Gina em va dir que en anglès Social Media potser engloba millor els diferents...

N: Sí, jo també dic mitjans socials, sí.

E: Recordes quin va ser el primer mitjà social que vas utilitzar?

N: Ah bé, abans utilitzava el Fotolog. Vaig començar a ser super activa amb fotolog i... Llavors no me'n recordo com anava... No tenia seguidors Fotolog: publicaves, però sí que tenies gent que et comentava... Sí, anaves al link i ja està, però em sembla que sí que tenies una columna com de...

E: Crec que era un calendari i tu clicaves al dia...

N: Sí, però em sembla que per buscar els amics... bé, no me'n recordo. Total que n'havia tingut diversos i era molt activa també i de vegades també hi havia gent que em coneixia pel carrer, saps [riu], que em deien "Ah! Tu ets tal?" i aquesta va ser com la primera xarxa social que em vaig enamorar.

E: I la primera que ja va servir per la teva pràctica professional?

N: Facebook. Després ja em dedicava a això, llavors Twitter quan va sortir.

E: Què estem parlant del 2000...?

N: 2011? No, 2009 crec. Jo me'n recordo que acababa de sortir i Instagram també, des de que va sortir. Pinterest també.

E: I blog n'has tingut?

N: No, vaig obrir un però era com personal [20:57] i llavors, no, jo sempre des del 2011 que tinc el domini. Que ara segurament em canviaré també del domini aquest, no el faré servir al final. Perquè he tingut com varies etapes, això, tinc com d'entre personatge i persona, llavors és allò, no, tinc el domini i no m'acabo de... perquè sóc molt perfeccionista i tinc paràlisi per sobreanàlisi i no... Però bé ara segurament faré una pàgina mínima, eh.

E: Perquè tindries una identitat a la xarxa que és Nuriet?

N: Sí, però ara no, ara m'he canviat tot, ara m'he tret... Surt Nuriet per tot arreu? [*mira el document de radiografia*]. Ara tinc Nuria Comunica a tot arreu, però no sé si serà el definitiu eh, perquè jo el problema que tinc és amb Mañé, que la "ñ" no funciona gaire bé. Abans era Nuriet, primer era Nuriet M que era com el meu nickname, va haver-hi una època a part que estava molt de moda posar nicknames, i llavors també era una manera de diferenciar-me, clar sí dius Nuriet sí, tothom sap que sóc jo, bé tothom que em conegui eh, qui no em conegui no [*riu*]. Però ara a l'octubre passat vaig dir "no prou, Nuriet" no ho vaig comunicar tampoc, però m'ho vaig canviar a tot arreu i em vaig posar Nuriet comunica, però sí que és veritat que... també tinc una pàgina eh, de seguidors de Facebook, que no sé si has trobat. Tinc una pàgina de seguidors Ah sí, ja la veig [*mira el document de radiografia en mitjans socials*]. El perfil no hi és...

E: No, el perfil no hi és.

N: Clar, perquè aquí no m'ho deixa canviar Facebook. Per això em faré la web, perquè he d'enviar l'adreça de la web per confirmar-m'ho... Facebook és molt complicat, però a part jo a Facebook... saps aquesta pàgina? Aquesta pàgina jo me la vaig obrir per fer un treball, o sigui havia de fer una vídeo sessió per alumnes i els hi havia d'ensenyar com s'obria una pàgina, havia de gravar un vídeo i ensenyar això, i llavors el que vaig fer és obrir la meua per fer una pràctica, per ensenyar-ho, al 2011 posa [*al document radiografia*], però jo tinc perfil des del 2008 i jo feia servir el meu perfil professional, ai personal, i de fet el meu perfil personal és com professional perquè tinc 4900 amics i més 1000 i pico seguidors. En el perfil personal eh, o sigui que també l'he fet servir fins ara fa poc, ara no publico gaire, l'he fet servir com professional. I tenia la gent organitzada en grups, tinc la gent organitzada en grups, llavors si per exemple faig una formació aquí només publicava per Barcelona, si feia una cosa a Madrid... segmentava les publicacions.

E: Amb la llista d'usuaris?

N: Sí, i per exemple hi havia coses que només les posava per els amics íntims o altres coses... jo publicava bastant públic perquè clar interessa... si entres en el perfil veuràs que hi ha molta cosa pública, perquè m'interessava que es veiés en el seu moment.

E: Diverses publicacions parlen de com els mitjans socials poden recolzar tant activitats formals d'actualització (congressos, seminaris, cursos) com informals. En el teu cas, per exemple, quan participes a congressos fas servir mitjans socials com Twitter?

N: Sí, ara per exemple vaig anar l'any passat amb això que et dic. Faig el màster aquest de alumne de periodisme digital, llavors vaig anar a unes jornades que organitzava la UOC de periodisme mòbil i vaig estar tuitejant i sí...

E: Et serveix en el sentit que utilitzes el hashtag del congrés, busques informació a Viquipèdia...?

N: A Viquipèdia no busco gaire eh... De vegades busco més a Google Academics si necessito una informació més així... El que passa que no hi ha massa cosa eh, no?, de xarxes socials tampoc... Bé, alguna cosa hi ha però a vegades és difícil trobar al Google Academic informació d'això. Però sí, per exemple a vegades doncs puc seguir si no he anat a un esdeveniment puc seguir-lo per hashtag i tal, el que passa que clar, també ara amb les eines de retransmissió en directe, tot, això també la gent igual de vegades ja... fa més en format vídeo, stories... bé depèn amb què, potser amb congressos no tant.

E: Ets atenta a les publicacions d'altra gent?

N: Sí, m'interessa sí, i clar si és per temes professionals clar que m'ho miro [*riu*]. Ara posem-nos a l'altre cantó, si és perquè estic amb alguna cosa, en un esdeveniment, o d'alguna cosa amb un client, llavors clar també utilitzo eines per mirar, el hashtag, quin abast ha tingut, quantes impressions, els usuaris que han generat més impressions i més reach, etc...

E: Contestes o respos comentaris d'altres usuaris?

N: Bé, jo de vegades quan publico alguna cosa a LinkedIn sí que alguna vegada em fan algun comentari, però no molts... Estic menys activa ara, saps...

E: En quan a les accions més concretes, he llegit que vas aprendre a desenvolupar estratègies de Social Media. Tu segueixes alguna estratègia en concret?

N: En el meu cas?

E: Sí.

N: Jo dissenyo l'estratègia dels altres i no [*riu*], no em faig la meva exactament, no. Jo en el meu cas no. A veure, clar, tinc coses interioritzades com per exemple a Twitter tinc llistes, que després tampoc les utilitzo tant, no, però que vull dir que sí que... o això que et deia de la segmentació de Facebook... Algunes coses sí. Passa que si em dius "t'has fet un document d'estratègia de 200 pàgines?" com li puc fer a un client, no.

E: Ho deia en el sentit [*de la pràctica*], que potser hi ha gent que el primer que fa al aixecar-se abans de començar a treballar és obrir les xarxes socials...

N: Jo ara intento precisament no fer això. No, l'ideal seria llevar-te i el primer que faig és meditar. Sí, perquè la capacitat de concentració... Jo penso que més aviat hauríem d'anar cap al contrari, intentar limitar els moments en els que ens connectem, que quan estàs només treballant no fer multitasking; hi han molts estudis que recolzen que estar constantment connectat va en contra de la productivitat. És una eina molt potent però penso que s'ha de fer servir bé i per mi és el que serà la propera, no sé si dècada, dècada potser és massa, però vull dir potser els propers 5 anys, mica en mica anirà passant això que la gent s'anirà cansant, el que penso jo eh, i que haurem d'ubicar-ho en els seus moments concrets o sigui és molt... és molt estressant estar constantment connectat.

E: Hi ha molt soroll?

N: Clar és una finestra al món però hi ha molt de soroll, i com que hi ha tant de soroll: hi han fake news, un munt de coses que no... molts continguts de qualitat zero, sensacionalista, però clar llavors, el mitjà per sí és genial, però clar, s'ha de saber utilitzar i potser també jo penso que... O sigui a mi per exemple, tu has vist, jo publico varies coses; publico coses sobre això, sobre de vegades com aprendre a que una cosa és una notícia falsa o, no sé, intento que la gent reflexioni, sobre, doncs, això, la cultura del like... la meva tasca igual com a comunicadora, a part de com a consultora, va més cap aquest sentit, cap en aquesta direcció d'intentar educar a les persones perquè aprenguin a utilitzar aquests mitjans d'una manera per seguir els seus objectius i que sigui productiu per ells i que no sigui disfuncional.

E: I aprendre a fer servir aquests mitjans creus que passa per saber personalitzar-los? [30:00] En el sentit de configurar-los d'una manera o altra.

N: Sí, a veure, hi ha una part que és com saber, perquè per exemple jo de vegades sí que dono alguns cursos més... per exemple vaig donar fa poc una formació a la Vall d'Hebron per professionals de LinkedIn i Twitter, no?, i llavors sí que hi havia una part d'ensenyar a configurar, que de veritat que la gent hi ha moltes coses que ni s'ho ha mirat, no?, i la configuració és complexíssima, no?, hi ha un munt de coses allà quan et poses a remenar. Hi ha una part que és això o de competències, però hi ha una altra part que és de reflexió i sentit comú i també de posar-se objectius de dir "a veure, jo perquè vull utilitzar aquesta xarxa social? És per entreteniment? És per oci? És per obtenir informació professional? És per tenir una xarxa de contactes?". O sigui clar, jo li diria a tothom que es fés la seva pròpia estratègia... Clar, jo abans t'he dit que jo no la tinc, però no la tinc, però la tinc molt interioritzada perquè és el meu dia a dia, no la tinc amb un document però clar que sé cap on vaig i què faig.

E: Tu que fas classe, utilitzes alguns recursos que estan als mitjans socials a les teves classes, o els animes a seguir certs canals de Youtube...?

N: Clar, és que els meus alumnes són alumnes que estan fent formació amb això [riu]. Però si et refereixes a utilitzar eines pròpies de... sí, perquè no, com crear llistes de Twitter jo ho considero una cosa imprescindible i no s'utilitza gaire, hi ha molta gent que no sap ni què és una llista, no?, i que et pots subscriure, que pots tenir llistes públiques, llistes privades, que

pots seguir a gent amb una llista però no seguir el seu perfil, no?, tot aquest tipus de coses ho trobo molt interessant.

E: Perquè ho trobes interessant?

N: Una llista serveix per dues coses. Una per ordenar la lectura, tu pots crear-te una llista de investigadors o comunicadors o periodistes o influencers o el que tu vulguis, o per temes també pots crear, i t'ordena la lectura. Tu segueixes a molta gent i dius "ara vull saber, vull llegir els de tecnologia què estan dient", miro només la llista de tecnologia i veuré tot el que estan publicant aquelles persones sobre aquell tema. El nom de la llista el poses tu eh. Pot ser pública o privada. Pública la veuran altres persones i es poden subscriure altres persones a la teva llista i privada no. Privada per exemple pot ser per espionar competidors o etc... Llavors, en el cas que és pública té una altra funció que és donar reconeixement també amb aquestes comptes més prescriptores influents sobre una determinada matèria. I de fet hi han eines que et medeixen això per medir el nivell d'influència, o sigui que miren en quantes llistes està present una persona i segons això consideren que quan més llistes estàs més influent ets, val, les has de contar una a una i per això van molt bé aquestes eines.

E: Klout n'era una oi?

N: Sí, però Klout ja no existeix. Mira hi ha una que no és d'influència, però que es diu Foller.me. Aquesta et diu el número de llistes per exemple. Llavors això ho faig servir per l'anàlisi de competidors, per veure: quan a més llistes t'han posat millor. A mi m'han posat a moltes llistes d'això, de comunicació, de social media, i tal. Llavors clar té aquesta doble vessant, una per ordenar la lectura i tot aquest soroll que dius, almenys jo tinc el clic fàcil i segueixo molta gent, llavors, clar, va molt bé. Si segueixes a 10 persones potser ja no et farà falta.

E: Tot això estem parlant de Twitter?

N: Sí, això és Twitter. A LinkedIn tu podies posar abans com la gent per grups, tipus Facebook, però ho van treure. Jo a Facebook tinc la gent per grups, però és més per el que jo publico. O sigui quan jo publico dic "tots menys aquests" o "només per aquest grup". Les llistes són de Twitter. I clar com que estavem parlant d'informació, la informació així oberta, a temps real, és Twitter. És la xarxa social més important per estar al dia.

E: Llavors amb les llistes redueixes el soroll, no? Perquè llavors només mires gent... si tens un perfil professional, tot és professional.

N: O et focalitzes, perquè no tots els moments vols veure la mateixa informació. Pot ser que ara hi hagi un tema en concret que t'interessi en aquell moment i mires només aquell tema, no? Llavors sí, et filtren. Sí, sí, et serveixen per això. Clar, seria una eina de curació de continguts també, però a través de perfils, de persones, no?, en aquest cas. Clar, la curació també és interessant.

E: Abans has nomenat LinkedIn. Com veus aquesta xarxa, creus que té un caire més professional?

N: A veure LinkedIn jo crec que encara... Hi ha molta gent que no l'entén, o que no entén la seva utilitat, o sigui clar, nosaltres també estem com amb un microcosmos que clar, no és el que tothom fa. Jo per mi LinkedIn és imprescindible, però sí que és cert que molta gent, per exemple el meu marit no en té, que treballa en banca, però no en té, encara que molta gent del seu sector sí que en té, no?

E: Per tu perquè és imprescindible?

N: Doncs per estar connectat professionalment. A veure, pot ser que hi hagi algun sector, si ets electricista, potser no, però potser sí eh també! Perquè jo he treballat amb aquest sector i també n'hi han que en tenen, és a dir, cada vegada és més important, i en el meu doncs per estar connectat i clar, jo per exemple a Twitter és molt altaveu també, és molt com... Twitter és com un mitjà de comunicació. Però si tu vols estar realment informat del que passa amb un sector és millor... i clar, sobretot amb el nostre sector que sí que estan tots els professionals rellevants a Twitter... ai perdona a LinkedIn, sí que hi són... Llavors jo penso, a part, clar et permet doncs, no sé, també per les eines de publicació que té, que cada vegada son més... O sigui tu ara pots publicar, pots no tenir web, i pots fer servir, publicar, articles a LinkedIn. No sé, jo considero que és imprescindible i després també per fer col·laboracions, per contactar amb altres persones.

E: Amb els que serien els teus col·legues de professió? Els trobes tan a Twitter com LinkedIn?

N: Sí, jo els trobo als dos, però jo crec més que... o sigui, a veure, Twitter és això és més... Com que també hi ha molta cosa, com que hi han tants haters, tan de tema també de política, de tal, jo prefereixo quasi LinkedIn. Si hagués de triar una jo triaria LinkedIn.

E: I aquests mitjans socials, de quan vas començar a ara, els utilitzes de forma diferent?

N: Sí clar, com et deia, clar jo al principi quan vaig començar doncs era molt show off, molt cap enfora, ensenyava la meva meravellosa vida, que no ho era tant saps [riu], llavors clar, vull dir, sí és que llavors en aquell moment treballava amb una agència de comunicació i relacions públiques, treballava amb influenciadors, amb esdeveniments, clar, completament diferent. O sigui, va haver-hi un moment que la meva vida era... Vivía per les xarxes socials, i ara no, ara les utilitzo més com a analista. Per això et dic, que estic amb una etapa com diferent, no?, de no estar tant a primera línia, que estic eh igual, però que vull dir que, i sobretot a mi si qualsevol persona em demana el que sigui sempre intento ajudar o el que sigui, saps? I llavors clar rebo moltes més peticions a vegades a través de LinkedIn que no pas a través d'altres xarxes.

E: Llavors el perfil d'usuari amb el que interactues a la xarxa has dit que és més professional? Una mica per la teva feina? En aquest sentit, hi han determinats usuaris que són una font d'actualització per tu?

N: Perdona eh, però bé a Instagram també, clar, sí que interactuo amb amics o amb gent que conec de les xarxes...

E: Hi han usuaris que són una font d'actualització per tu, que cada cop que publiquen...

N: Sí, n'hi han varis, per exemple del tema de Social Media, o de Digital en general hi ha el Fernando de la Rosa, que és el CEO de Foxize, hi ha la Fàtima Martínez, després... n'hi han, n'hi han. També de temes de Social Media hi ha la Vilma Nuñez que és un altre estil però bé, que també miro coses d'ella. I així que em vinguin al cap... però n'hi han més eh.

E: I fent una mica de balanç, amb tot el que hem parlat, consideres que els mitjans socials han contribuït...

N: Espera perdona, també hi ha blogs, segueixo un que es diu TreceBits. I després m'agrada molt Yorokobu que és una revista així com de tendències però també parla a vegades de mitjans socials que està molt bé. O sigui que no segueixo només altres professionals sinó també a altres mitjans.

E: Tornant al balanç que et deia, consideres que els mitjans socials han contribuït en el teu procés d'actualització professional al llarg de la teva trajectòria?

N: En el meu cas completament. En el meu cas, o sigui vaig fer un gir de 300 x 1000 [riu], molt, clar, clar.

E: I en relació als altres elements d'actualització? Estan per sobre, han estat un element més...?

N: En el meu cas els mitjans socials, per estar al dia, és o ha sigut la porta de vegades, no?, per aprofundir... si reps la notícia o el titular i llavors busques la informació o la aprofundeixes en un altre lloc... Clar, no és el lloc on exactament trobes tota la informació, sinó que trobes gent que comparteix un link o tal, i després vas a la font, busques altres articles... Però clar, és que en el meu cas és molt particular perquè hi ha la part que jo, clar, vaig entrar a formar part d'una nova professió, a part una professió que no existia, llavors clar va ser sense voler, però de cop em vaig trobar que, que era dels pocs professionals que coneixien aquest eines, i llavors clar, és complicat no?, com d'explicar, però m'entens no?

E: En el teu cas està molt interconnectat.

N: Totalment. Llavors clar, les xarxes socials han estat molt importants per mi perquè també han sigut la meua, la manera de trobar el meu paper professional i tal, i com a font d'actualització... Diguem també una font per estar en contacte molt amb altres professionals... Jo encara que publiqui poc, a LinkedIn ho veig molt que hi ha coses que publico i tenen un munt de repercussió, no?, i altres professionals, etc. Però clar, també arriba un punt que, bé, vull dir hi ha la feina, les xarxes, la meua vida privada, llavors intento tenir cada cosa al seu lloc, i clar per a mi les xarxes socials abans per mi ho eren tot

pràcticament, no distingua entre professional i personal, quan vaig començar entre el 2008 fins a fa 3 anys o dos, que ja estic més en aquest procés de com progressivament no estar tant cap enfora i estar més cap endins.

E: Ara les preocupacions per privacitats estan emergint...

N: Però, perdona, en el meu cas Carles no és tant que, jo clar, jo la privacitat jo crec que és molt més complex, però que estem tant ficats amb Google, Amazon o nosequè, que la privacitat ja l'hem venut. Vull dir, que és molt difícil la privacitat. Però és més un tema de, primer no contribuir a la infoxicació, després tampoc aquesta com necessitat de mostrar-nos tant, que al final, no sé, que potser no importa tant no que t'estiguis menjant aquí ara... jo que estic prenent aquest cafè amb llet d'avena amb tu, no sé. O sigui, també una mica de... Jo considero que les xarxes socials generen molta frustració perquè hi ha persones que es pensen que la seva vida, la vida dels demés, que l'ensenyen tal o que tenen més seguidors, que és meravellosa, i només t'estan ensenyant una part d'aquella vida... En realitat, jo penso que com més vida, més riquesa tens de vida, menys estona passes a la xarxes socials. Ho dic també per experiència pròpia [riu], vull dir que jo quan dedicava tanta estona potser també és que estava buscant, saps, coses que no tenia.

E: Llavors, si ets un professional de la comunicació o un estudiant que vol ser-ho, com s'haurien d'utilitzar...?

N: Sí, una mica s'ha d'utilitzar, però posant-lo en el seu lloc, no com aquesta necessitat de ser... de que estigui tant, tant, tant present en tot i que... Clar és que en el meu cas era com difícil, no? [riu]. En el meu cas sinó m'he de canviar de feina si volgués sortir-me del tot, no? No, ara jo estic en un moment com de reconciliació, o sigui tampoc és que, bé no publico tampoc tant però clar que hi estic, és el meu dia a dia, o sigui per força.

E: No t'ho he preguntat abans però amb quina freqüència utilitzes els mitjans socials. Cada dia hi entres?

N: Sí, cada dia hi entro en algun mitjà social sí.

E: Aproximadament sabries quan de temps li dediques?

N: Sí, posa-li una hora i mitja... I si contes la connexió, si la connexió més o menys total que això m'ho diu ara, de vegades és entre 2 i 3 hores.

E: Bé, ja acabant, hem parlat una mica del passat i del present, en quan al futur: a quins reptes d'actualització creus que s'enfronten els professionals del sector de la comunicació, i més en el teu camp. I la segona part de la pregunta és quin paper creus que tindran els mitjans socials?

N: Reptes d'actualització una mica el que ja he comentat, no?, o sigui és molt molt angoixant haver d'estar, o sigui, dedicar-te a una cosa que està en continu moviment, no?, en continu canvi i que tampoc saps quina serà la seva evolució, si duraran sempre aquestes

xarxes, clar. Llavors, reptes, un dels reptes pot ser seguir les fonts originàries, no? Per un estudiant de comunicació, ha de seguir les fonts o les persones que comparteixin informació rellevant i interessant, no? És el primer, no?, identificar aquests perfils. I després també això, plantejar-se penso que veure quin ús li donen a cada xarxa, o sigui, per si ells ho volen fer servir també per potenciar la seva marca persona, decidir primer quin ús li volen donar a cada xarxa, quins objectius volen tenir, i pensar algunes accions per aconseguir aquests objectius. Això pel que fa als reptes d'actualització, no?

E: Sí, els reptes que han de tenir els professionals d'un sector tan canviant, com si diguessim, com és el de la comunicació, on sembla que has d'estar molt al dia.

N: Clar, jo penso que al final es tracta de, de... per superar aquest síndrome de que tot està canviant, no?, has d'intentar veure per sobre, i jo per això, que em dedico a la estratègia, perquè encara que els mitjans canviïn l'estratègia et permet anar a més llarg termini, no?, llavors et canvien el mitjà, doncs si tu ja saps cap on vas i què vols aconseguir ho reajustes i ja està, llavors intentar tenir aquesta visió una mica des de fora perquè si no és molt angoixant, no? També intentar... la comunicació existeix des de que existeix l'home, no? Anar als orígens també de vegades va bé, és a dir, quin missatge vull dir? Perquè ens centrem molt en els canals, però a vegades els missatges tampoc estan treballats, no?, què és el que ens diferencia, tant per marques personals com per a empreses, eh. Llavors intentar reflexionar sobre les grans bases de la comunicació de tots els temps. Perquè les plataformes canviaran constantment. I la segona [pregunta] era?

E: Quin paper creus que tindran els mitjans socials per superar aquests reptes?

N: Per exemple, el repte d'estar ben connectat, no?, i de saber quines són les fonts que et donen bona informació de les que no, doncs aquest repte clar, doncs investigant els mitjans socials, pots estar connectat o connectar amb persones que realment siguin rellevants, o sigui, sí que hi han algunes coses que els mitjans socials et resolen aquests reptes, que abans per exemple això era molt difícil contactar amb segons qui. I avui en dia pots seguir-los i fins i tot enviar un missatge a una persona i fins i tot pot ser que et faci cas [riu].

E: Per últim ens podries suggerir tres professionals que creguis que tenen l'etiqueta de comunicadors digitals influents?

N: Aquest que et dic, el Fernando de la Rosa, perquè és un expert en informació digital, en e-learning està donant-li també una volta, llavors també és una de les persones a seguir, a tenir en compte. Després de xarxes socials aquesta, la Fátima Martínez que també és autora d'algun material de la UOC.

E: Moltes gràcies Núria.

[Inicio de la entrevista]

[Posteriorment va indicar el nom de Genís Roca com a suggeriment de comunicador digital influent] .